

RECOMENDAÇÕES

para a transição ecológica do cultivo do olival

Um guia sintetizado para olivicultores, lagares e políticos

Com base nos resultados do projeto SUSTAINOLIVE

sustainolive.eu

**SUSTAIN
OLIVE**

PRIMA
SUPPORTING ECOSYSTEMS AND RURALITY
IN THE MEDITERRANEAN AREA

Co-funded by the
Horizon 2020 Framework
Programme of the European Union

This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union

o PROJETO

O objetivo principal da SUSTAINOLIVE é melhorar a sustentabilidade do sector olivícola através da implementação e promoção de um conjunto de soluções de gestão sustentável inovadoras baseadas em conceitos agroecológicos, bem como através da troca de conhecimentos e experiências entre os colaboradores e consumidores finais.

os números

- 6 países
- 22 parceiros
- 88 explorações experimentais
- Centenas de experiências no terreno
- 31 entregáveis

uma abordagem fácil e eficaz

Olivais convencionais

Comparação de diversas

variáveis e processos ecológicos e socioeconómicos

RESULTADOS

RECOMENDAÇÕES

Olivais a aplicar práticas de gestão sustentáveis

TABELA DE CONTEÚDOS

pág. **3-4**

Aumentar a fertilidade e a qualidade funcional do solo

pág. **5-6**

Reutilizar nutrientes e promover um cultivo olivícola circular

pág. **7-8**

Reduzir a erosão do solo

pág. **9-10**

Otimizar a economia do carbono

pág. **11-12**

Reduzir a dependência de contribuições externas

Aumentar a resistência à seca e às alterações climáticas

pág. **13-14**

Aumentar a biodiversidade

pág. **15-16**

Capitalizar a sustentabilidade

pág. **17-18**

Melhorar estratégias de comunicação com os olivicultores e o público

pág. **19-20**

Ser formado, informado e qualificado

pág. **21-22**

AUMENTAR A FERTILIDADE E A QUALIDADE FUNCIONAL DO SOLO

O projeto SUSTAINOLIVE verificou que os solos de olivais com poucas interferências (por exemplo, sem lavoura ou com lavoura mínima) e com um influxo de uma grande variedade de fontes de carbono orgânicas (culturas de cobertura, restos triturados da poda de árvores, estrume e/ou compostagem de bagaço de azeitona) desenvolvem comunidades microbianas extremamente diversas e ativas, em alguns casos comparáveis às de florestas nas proximidades.

Isto tem um valor tremendo para o produtor, tanto em termos ambientais como produtivos/econômicos.

Recomendações para OLIVICULTORES

- ➔ Identificar o **tipo de solo** e as suas propriedades físico-químicas
- ➔ Minimizar a **lavoura do solo**
- ➔ Manter uma cultura de cobertura **espontânea ou semeada**. Após a desmatção, aplicar os restos sobre o solo
- ➔ Atribuir uma percentagem da área de cultivo à sementeira de **legumes**, especialmente em solos com um déficit de nitrogénio
- ➔ Aplicar **fertilizantes orgânicos**, disponíveis regionalmente, tais como compostagem de bagaço de azeitona e estrume
- ➔ Integrar **gado** (por exemplo, ovelhas) no olival. Este fornece matéria orgânica processada através de fezes e ajuda a gerir as culturas de cobertura
- ➔ Cultivo consorciado através da **integração de outras** culturas entre linhas de plantio. Plantas aromáticas para a produção de mel são uma boa opção
- ➔ Evitar ou minimizar a **fertilização química**, especialmente quando esta não é baseada num balanço de nutrientes ou nas necessidades reais da cultura
- ➔ Evitar ou minimizar o uso de **pesticidas**, especialmente de amplo espectro

De acordo com os resultados da SUSTAINOLIVE

A aplicação anual de 430 kg de estrume e 3.400 kg de compostagem de bagaço de azeitona por hectare iria melhorar os níveis de carbono orgânico do solo em **18%** num período de 30 anos. Adicionalmente, a aplicação regular de restos triturados da poda de árvores ao longo de 30 anos iria melhorar os valores de carbono orgânico do solo em **22%**.

AUMENTAR A FERTILIDADE E A QUALIDADE FUNCIONAL DO SOLO

De acordo com os resultados da SUSTAINOLIVE

A aplicação de práticas de gestão sustentáveis em olivais pode eventualmente aumentar a quantidade de nitrogénio acessível às plantas **em até 30%**.

Se a percentagem de matéria orgânica no solo de um olival aumentar **de 1 para 2,5%**, os teores totais tanto de nitrogénio como de nitrogénio assimilável à planta (por exemplo, sob a forma de nitratos) poderão duplicar.

Estabelecer um sistema de recompensas para os olivicultores que mostrem um **desenvolvimento assinalável** nas propriedades do solo ligadas à fertilidade (por exemplo, a percentagem de matéria orgânica)

Promover o uso de fertilizantes biológicos, através do reforço da sua produção e distribuição, para que a sua utilização se torne **mais rentável**

Encorajar a **comunicação ativa** entre o setor académico e os olivicultores para demonstrar como a fertilização orgânica dos olivais é uma alternativa economicamente viável aos fertilizantes químicos

Promover **eventos participativos** que popularizem o uso de culturas de cobertura em olivais (por exemplo, concursos fotográficos ou de pintura)

Produzir materiais informativos **fáceis de utilizar** que forneçam conhecimentos sobre as propriedades que definem a fertilidade do solo a olivicultores

Estabelecer **standards de fertilidade e de qualidade funcional do solo** que deve ser incorporado em qualquer pedido de ajuda que envolva olivais

Melhorar a organização e a coordenação do **sistema de investigação e desenvolvimento tecnológico** e a eficácia de serviços **de transferência e de assessoria**

POLÍTICAS recomendadas

REUTILIZAR NUTRIENTES E PROMOVER UM CULTIVO OLIVÍCOLA CIRCULAR

Aumentar os níveis de matéria orgânica no solo de olivais implica os nutrientes serem retidos, ao invés de se perderem devido a escoamento superficial, lixiviação ou erosão. Sem dúvida, manter uma cultura de cobertura herbácea **semeada ou espontânea** torna-se crucial para o conseguir.

O setor olivícola gera uma **quantidade descomunal de subprodutos** com um grande poder energético que não está a ser **suficientemente valorizado**. Por exemplo, o “orujillo” tem um valor calorífico de 4200 quilocalorias por cada quilograma seco.

De acordo com os nossos cálculos

Se o valor calorífico do “orujillo” produzido na Andaluzia em 2015 (cerca de 913.000 toneladas) fosse convertido ao equivalente em litros de diesel, os 300 milhões de carros europeus poderiam todos viajar 25 quilómetros. Por outras palavras, graças à energia armazenada no “orujillo” da Andaluzia num ano, **600.000 carros poderiam dar a volta ao mundo**.

Considerar os resíduos e os subprodutos de olivais **matérias-primas** úteis e rentáveis

Desenvolver práticas agronómicas que melhorem os **níveis de matéria orgânica** na superfície do solo

Avaliar a resposta à aplicação de fertilizantes, evitando rotinas ou **calendários de fertilização não específicos**

Conhecer o **verdadeiro status nutricional** da cultura, identificando excessos e défices nutricionais através de análises foliares e do solo, e de balanço de nutrientes

Evitar a aplicação de fertilizantes azotados em períodos de **inatividade do sistema de raízes** (de novembro a janeiro)

Se a única opção for o uso de fertilizantes químicos, saber a sua capacidade de fertilização e as **suas características de libertação e de assimilação**

Evitar queimar restos da poda (a não ser que existam sintomas de infestações de pragas, fungos ou outros patogénicos), de sebes e limites da vegetação ripária

Recomendações para OLIVICULTORES

REUTILIZAR NUTRIENTES E PROMOVER UM CULTIVO OLIVÍCOLA CIRCULAR

POLÍTICAS recomendadas

← Acelerar os **procedimentos administrativos** da abertura de instalações e equipamentos relacionados à recuperação de resíduos e subprodutos do setor olivícola

← Incentivar instalações e equipamentos relacionados com a recuperação e a **valorização de resíduos e subprodutos de olivais**, especialmente quando são utilizados em olivais locais ou que impliquem poucas deslocações

← Encorajar e recompensar os lagares de azeite que estabeleçam **instalações de compostagem de bagaço de azeitona**

← Encorajar os olivicultores a usar bagaço de azeitona e estrume como **fontes de fertilização orgânica**

← Encorajar os olivicultores a manter uma **área de cobertura herbácea** mínima (sugere-se entre 35 e 50% da área total da exploração)

← Estabelecer uma estrutura que permita a **exploração integral dos resíduos da poda das oliveiras** (utilizar os resíduos dos ramos de oliveira para fins de geração de eletricidade e fins térmicos, e a os ramos e folhas em conjunto para compostagem)

De acordo com os resultados da **SUSTAINOLIVE**

A implementação de técnicas agronómicas sustentáveis não só reduz a aplicação de fontes externas de nitrogénio, como diminui em metade as perdas deste nutriente essencial, visto que **o potencial de o reciclar através de práticas de gestão apropriadas é enorme: até 3,5 vezes mais** em comparação com os modelos dos olivais convencionais.

Normalmente, o diagnóstico nutricional é realizado **uma vez por ano durante o mês de julho**, apesar de se recomendar uma segunda análise uma vez terminada a colheita; de modo que os produtores possam saber os possíveis défices que a colheita poderá ter causado nas oliveiras.

REDUZIR A EROÇÃO DO SOLO

A maior **riqueza** dos olivicultores é o **solo** das suas explorações.

A melhor maneira de garantir que as oliveiras têm um balanço adequado de nutrientes e de água, e de prevenir que o terreno seja afetado severamente pela erosão, é investir na conservação do solo.

Recomendações para OLIVICULTORES

- ➔ Manter uma cultura de cobertura **espontânea ou semeada**
- ➔ Planear construções auxiliares de modo reduzir o **tráfego de veículos** no olival
- ➔ Ajustar o *design* da plantação ao **declive** do terreno. Desta forma, as tarefas agrícolas poderão ser realizadas seguindo as curvas de nível
- ➔ Evitar qualquer trabalho de preparação do solo **quando este está alagado ou com neve** (ou quando se preveja uma probabilidade alta de precipitação)
- ➔ Evitar o uso de maquinaria pesada que possa compactar **excessivamente** o solo
- ➔ Evitar a lavoura **do solo** na direção da inclinação máxima
- ➔ Minimizar a **lavoura**, fazendo lavoura superficial e limitando o número de passagens da lavoura que, sempre que possível, irá seguir um padrão em cruz. Preferenciar **grades de dentes** ao invés de grades de disco

Nos olivais experimentais menos sustentáveis entre os estudados pela SUSTAINOLIVE, em média **16,6 kg de nitrogénio orgânico** são perdidos por hectare todos os anos devido à erosão do solo.

Tal seria o equivalente a gastar **40€** em 36 quilogramas de ureia cristalina e deitá-los cano abaixo.

REDUZIR A EROÇÃO DO SOLO

De acordo com as estimativas da **SUSTAINOLIVE**

As perdas económicas associadas à erosão do solo em olivais variam **entre 42€ e 118€ por hectare por ano**, dependendo da intensidade dos processos erosivos.

POLÍTICAS recomendadas

➔ Procurar e punir severamente os impactos causados pela erosão do solo de olivais em **infraestruturas públicas**

➔ Encorajar a aplicação de **medidas corretivas** com pouco impacto ambiental destinadas a controlar os processos erosivos em olivais que, em simultâneo, ajudaria a melhorar a biodiversidade:

Eliminar ou reduzir os **barrancos** pré-existentes através de tecnologias sem impacto

Criar **novas fronteiras naturais** entre explorações

Naturalização de espaços em propriedades que, devido à orografia ou outras circunstâncias, não são próprios para cultivo

Plantio de **vegetação ripária** em cursos de água, etc.

➔ Evitar **novas autorizações** para a plantação de olivais em encostas íngremes

➔ Promover **ações de formação** em cooperativas olivícolas de forma a educar e sensibilizar os olivicultores relativamente ao desenvolvimento de práticas agronómicas que minimizem ou mitiguem a erosão do solo

Uma **tonelada de solo** para substituir as perdas da erosão está atualmente estimada a cerca de **55€**.

Quando um olival perde cerca de 12 toneladas de solo por hectare por ano, o custo da substituição chegaria a **660€ por ano**.

OTIMIZAR A ECONOMIA DO CARBONO

Contrariamente ao que se pensa, **nem todos os olivais se comportam como sumidouros de carbono**. Se não forem implementadas práticas de gestão sustentáveis, como as que implicam o enriquecimento do solo com matéria orgânica, os solos dos olivais podem perder grandes quantidades de carbono orgânico (em muitos casos, como CO₂) e poderão, portanto, ter balanços de carbono.

É verdade que o uso de culturas de cobertura e de vegetação autóctone nos olivais não resulta num benefício económico imediato (maior rendimento)...

...mas representa um investimento **excelente para o futuro** com o aumento do capital de carbono e nutrientes disponíveis para outras culturas.

Otimizar a produção de biomassa, especialmente ao manter uma **cultura de cobertura**, cujos restos são depositados sobre o solo

Aplicar fertilizantes orgânicos **disponíveis regionalmente** tais como compostagem de bagaço de azeitona e estrume

Evitar **queimar os restos da poda da árvore**. Em vez disso, triturá-los e depositá-los nos solos dos olivais, especialmente entre linhas de plantio, onde os efeitos dos fertilizantes não costumam chegar

Aplicar o cultivo consorciado entre linhas de plantio dos olivais. Plantas aromáticas para a produção de mel são uma boa opção

Sensibilizar para a importância da **"agricultura de carbono"** não só de um ponto de vista socioambiental, como económico

Reduzir o consumo de **contribuições externas** (fertilizantes e pesticidas)

Reduzir a **passagem de máquinas** e minimizar a **lavoura do solo**

Recomendações para OLIVICULTORES

OTIMIZAR A ECONOMIA DO CARBONO

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Estabelecer um sistema de incentivo que recompense os olivicultores cujas produções sejam **sumidouros** de CO₂ atmosférico
- ➔ Estabelecer processos de sanções para olivicultores cujas produções se sejam **fontes líquidas** de CO₂
- ➔ **Proibir a queima** de restos da poda das oliveiras em qualquer época do ano, a não ser que se detetem sintomas visíveis de pragas ou doenças
- ➔ Apoiar financeiramente a aquisição de **maquinaria agrícola de baixas emissões**
- ➔ Encorajar economicamente o uso de produtos **fitofarmacêuticos amigos do ambiente**
- ➔ Encorajar os olivicultores a manter **uma área mínima de cobertura** herbácea (é sugerido entre 35 e 50% da área total da produção)

De acordo com as estimativas da **SUSTAINOLIVE**

Se os olivicultores da Andaluzia aplicassem as práticas de gestão sustentáveis económica e tecnicamente viáveis, **mais 1,7 milhões de toneladas de CO₂** seriam retidos no solo, comparativamente a atualmente, o que é equivalente ao CO₂ que seria emitido se todos os carros na Europa andassem 40km.

Se os produtores da Andaluzia aproveitassem ao máximo as diferentes fontes de matéria orgânica ao seu dispor (culturas de cobertura, restos da poda, compostagem de bagaço de azeitona, estrume), os solos dos olivais da Andaluzia poderiam reter um valor de CO₂ equivalente a **6,7% das emissões** do mesmo em toda a região da Andaluzia em 2019.

Se os 2,5 milhões de toneladas gerados anualmente na poda dos olivais da Andaluzia fossem queimados na sua totalidade, o resultado seria de 4,22 milhões de toneladas de CO₂ **emitidos para a atmosfera**, equivalente a 36% das emissões de CO₂ conjuntas dos setores agrícola, pecuário e pesqueiro espanhóis em 2020.

REDUZIR A DEPENDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES EXTERNAS

Um dos pontos chave para o sucesso de qualquer empresa é a diversificação da produção. No futuro, é provável que os olivais: **i)** sejam combinados com outras culturas ou plantas aromáticas resistentes à seca, **ii)** tenham linhas comerciais de produtos cosméticos, **iii)** integrem gado para a produção de leite e de carne, **iv)** organizem visitas guiadas e eventos de oleoturismo e/ou **v)** reservem parcelas experimentais (laboratórios vivos) disponíveis para pesquisa, tanto privada como pública, com o propósito de melhorar o seu legado ambiental e social.

A legislação europeia tem vindo a estabelecer **limitações cada vez mais rigorosas** a sistemas de pecuária intensiva.

O aumento da sensibilização do público ao bem-estar animal e a preocupação dos consumidores com a saúde faz dos alimentos sustentáveis de origem animal uma aposta segura.

50 ovelhas consomem aproximadamente 45 toneladas de biomassa de plantas secas por ano. Existe algum sistema melhor para controlar plantas herbáceas indesejadas?

Recomendações para OLIVICULTORES

- ➔ Otimizar a **produção de biomassa**, especialmente através de culturas de cobertura. Se **legumes** forem consorciados, poderá ser produzida proteína de origem vegetal, uma inclusão valiosa na alimentação de possíveis rebanhos
- ➔ Evitar **queimar os restos da poda da árvore**. Em vez disso, triture-os e deposite-os no solo dos olivais
- ➔ Aplicar **fertilizantes orgânicos** (compostagem de bagaço de azeitona e estrume)
- ➔ Cultivo consorciado através da integração de **outras culturas** entre linhas de plantio. Plantas aromáticas para a produção de mel são uma boa opção
- ➔ Fertilizar apenas quando é necessário, de acordo com os resultados obtidos nas **análises foliares de solo** (fornecer às oliveiras os apenas os nutrientes necessários e na altura em que os necessitem)
- ➔ Integrar **gado** nos olivais (para além de fornecer matéria orgânica através de fezes, ajuda a gerir a cultura de cobertura e possibilitam o **marketing** de outros produtos alimentares, como leite, ovos ou carne)

Desde 2001, as autoridades espanholas retiraram 665 produtos fitofarmacêuticos do mercado (35% dos produtos permitidos atualmente)

Como se poderá interpretar o facto de que apenas alguns anos após ser autorizado, um produto agroquímico é retirado devido às suas consequências para a saúde humana e/ou o ambiente?

REDUZIR A DEPENDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES EXTERNAS

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Encorajar financeiramente o uso de **fertilizantes orgânicos e produtos fitofarmacêuticos** disponíveis regionalmente
- ➔ Recompensar os olivicultores que reciclam a biomassa dos seus olivais e que usem fertilizantes **orgânicos locais**
- ➔ Encorajar a comunicação e o estabelecimento de **sinergias** entre os olivicultores e os produtores pecuários locais
- ➔ Encorajar a incorporação de **gado** nos olivais, especialmente aqueles que envolvam espécies autóctones protegidas
- ➔ Promover **ações de formação** que publicitem os benefícios e métodos de implementação de alternativas **não químicas** fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos convencionais

Tendo em consideração apenas a Andaluzia, a cultivo de olivais gera anualmente cerca de 2,5 milhões de restos da poda da árvore, equivalente ao peso de 170 Torres de Pisa. Aplicar esta matéria orgânica ao solo dos olivais iria resultar **numa poupança em fertilizantes azotados avaliada em aproximadamente 18 milhões de euros.**

Graças ao que pouparam em fertilizantes azotados (em média, 11€ por hectare), um grupo de produtores vizinhos que reuniu 20 hectares de olival pode **amortizar uma trituradora avaliada em 2.300€ em apenas 10 anos.**

Ao queimar os restos da poda, todo esse dinheiro, equivalente a 324.000 vencimentos da azeitona, **simplesmente desaparecia.**

De acordo com as estimativas da **SUSTAINOLIVE**

Fungicidas (sobretudo à base de cobre) fazem parte de um grupo de produtos fitofarmacêuticos de alto risco para o ambiente e para a saúde humana, seguidos pelos herbicidas e os inseticidas. A procura por substitutos naturais ao cobre é essencial na redução do impacto do cultivo da azeitona.

AUMENTAR A RESISTÊNCIA À SECA E ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Uma porção considerável da chuva nos olivais concentra-se entre o outono e o início da primavera, um período de tempo em que a atividade biológica das oliveiras (e, consequentemente, a sua necessidade de água) diminui. A preservação de uma **cultura de cobertura** o mais extensa possível durante estes meses é uma excelente decisão, pois reduz a perda de água devido a escoamentos superficiais sem resultar, se for devidamente controlada, numa redução da quantidade de água disponível às oliveiras.

Recomendações para OLIVICULTORES

- ➔ Manter uma cultura de cobertura **espontânea ou semeada** e reduzir a lavoura do solo, pelo menos até ao fim de março ou início de abril, dependendo das previsões meteorológicas
- ➔ Pôr em prática um **programa de fertilização** racional, sob aconselhamento técnico
- ➔ Melhorar a **eficiência** dos sistemas de fornecimento e distribuição de água, minimizando as perdas devido a roturas em canos e canais de distribuição
- ➔ Ter sistemas de controlo **de água para irrigação** (contadores individuais) que garantam informações fidedignas sobre os fluxos de água realmente utilizados
- ➔ Melhorar a **uniformidade** na aplicação da irrigação (uso de sistemas de irrigação gota a gota com a devida manutenção)
- ➔ Utilizar estratégias de **rega deficitária** controlada
- ➔ Otimizar os **horários de irrigação**, utilizando a quantidade de água adequada na altura mais propícia para o cultivo
- ➔ Restringir o período de irrigação **perto da época da colheita da azeitona**
- ➔ No caso das novas plantações, ter em consideração **as previsões meteorológicas** e mapas de vulnerabilidade às alterações climáticas
- ➔ Ajustar os **quadros de plantio** às previsões de disponibilidade de água

AUMENTAR A RESISTÊNCIA À SECA E ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Na escolha de variedades de floração precoce, temperaturas altas durante a acumulação de óleo podem diminuir a **quantidade de ácido oleico** na fruta, é, portanto, aconselhável escolher variedades com conteúdo alto deste composto de forma a mitigar este efeito.

As raízes das culturas de cobertura contribuem para a retenção do solo. A parte aérea das culturas de cobertura protege o solo do impacto das gotas de chuva.

Em conjunto, previnem a perda de entre 2 e 3 mm de solo superficial por ano (**2-3 cm a cada 10 anos**).

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Procurar e punir os olivais que utilizem **fontes de água** não autorizadas para a irrigação
- ➔ Promover o uso de **águas residuais tratadas** para a irrigação dos olivais, nomeadamente em locais com escassez de água
- ➔ Promover a mudança para **sistemas de irrigação** que necessitem de menos água ou para sistemas de irrigação de precisão
- ➔ Limitar **autorizações** à plantação de novos olivais em áreas com pouco abastecimento de água, nomeadamente nas áreas mais vulneráveis às alterações climáticas
- ➔ **Combinar variedades de oliveira** com diferentes níveis de resistência à seca
- ➔ Atribuir recursos económicos em prol da investigação de variedades de oliveira **mais resilientes** às alterações climáticas
- ➔ Encorajar a combinação de oliveiras com plantas de arbusto com valor comercial e adaptadas a **condições semiáridas**, ou com plantas herbáceas de curto ciclo de inverno
- ➔ Criar **programas de consultoria para irrigadores** que incluam ações de formação nas cooperativas

AUMENTAR A BIODIVERSIDADE

Quanto mais densa a **vegetação autóctone** num olival e áreas circundantes, maior a garantia de que serão criados corredores de biodiversidade.

Foram identificadas treze espécies de **abelhas solitárias** (que não formam colmeias) que nidificam nos solos dos olivais da Andaluzia. Portanto, dependem da implementação de culturas de cobertura para sobreviver.

Manter **áreas** de vegetação autóctone ←

Manter uma cultura de cobertura **espontânea ou semeada** ←

Triturar restos da poda das árvores e aplicá-los sobre o solo ←

Praticar cultivo consorciado com a integração de **outras culturas** entre as linhas de plantio dos olivais. Plantas aromáticas para a produção de mel são uma boa opção ←

Evitar o uso de **pesticidas**, especialmente de amplo espectro. Caso não exista outra opção: ←

Reduzir o número de **aplicações**, evitando os pesticidas de natureza “preventiva” ←

Reduzir a **dosagem** ←

Selecionar **produtos menos** agressivos ←

← Ler as **fichas técnicas** e os **rótulos** de produtos agroquímicos e evitar aqueles que tenham um impacto negativo na biodiversidade

Recomendações para OLIVICULTORES

Qualquer prática agrícola que contribua para a criação de habitats (por exemplo, **abrigo e comida**) para o melhor desenvolvimento do ciclo da vida de inimigos naturais de pragas poderá ser considerada “**inseticida natural**”.

AUMENTAR A BIODIVERSIDADE

De acordo com certas estimativas da SUSTAINOLIVE

Ao aplicar 6 litros de glifosato por hectare a 67,9% em duas aplicações, o **risco humano é 7,5 vezes maior** em comparação com uma única aplicação de 3 litros de glifosato a 35%.

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Promover a heterogeneidade da paisagem, nomeadamente em **mosaicos de vegetação autóctone** que criam corredores de biodiversidade
- ➔ Promover a comunicação entre empresas que produzem **fauna auxiliar e os** olivicultores
- ➔ Promover a **naturalização** nos arredores de lagoas de irrigação **projetadas**. Para além de impulsionar a biodiversidade, isto leva a habitats atrativos que promovem outras atividades de lazer e turismo rural. Para as lagoas já existentes, estabelecer ajudas económicas ou conselhos técnicos grátis que permitam a naturalização, especialmente para as lagoas em áreas protegidas
- ➔ Exigir a presença de uma percentagem mínima de **culturas de cobertura** herbáceas nos olivais
- ➔ Promover e encorajar a criação de uma **“Rede de olivais para a biodiversidade”**
- ➔ Incentivar a instalação de **infraestruturas de apoio** para a nidificação e refúgio da fauna (lagoas e bebedouros, muros de pedra seca, caixas e postes de nidificação, hotéis de insetos...)
- ➔ Incentivar a aplicação de produtos fitofarmacêuticos certificados como orgânicos que não criem efeitos socioambientais **externos**

Em 2021, resíduos de **mais de 100 pesticidas** foram detetados em alimentos frescos à venda em Espanha. Sessenta por cento destes pesticidas eram capazes de causar alterações no sistema endócrino humano e, consequentemente, na nossa capacidade reprodutiva, mesmo em baixas doses.

CAPITALIZAR A SUSTENTABILIDADE

A crescente **consciencialização global** relativamente à crise climática e à perda de biodiversidade, especialmente em países desenvolvidos com maior rendimento per capita, está a pressionar todos os setores económicos para ser feita uma transição para um modelo de produção mais sustentável.

Recomendações para OLIVICULTORES

- ➔ Captar a atenção de **clientes exigentes** que recompensem a responsabilidade e a natureza saudável da comida que adquirem
- ➔ Participar como parceiros ou colaboradores em projetos de investigação **nacionais ou internacionais** que requeiram olivais sustentáveis experimentais
- ➔ Compensar o decréscimo previsto na produção com um azeite de alta qualidade, logo vendido a um **preço mais elevado**
- ➔ Participar em **iniciativas de oleoturismo** ou até criar departamentos de oleoturismo específicos ao olival ou à cooperativa
- ➔ Participar em **mercados de carbono voluntários**

As normas de **condicionalidade de 2023** do PAC estabelecem um conjunto de boas práticas agrícolas e ambientais. Os olivicultores não terão alternativa a implementar métodos de gestão mais sustentáveis se quiserem receber o subsídio na sua totalidade.

De acordo com resultados da SUSTAINOLIVE

Se a agricultura fosse incluída no **mercado de emissões de CO₂**, seria de esperar um aumento de 150€ do rendimento anual por hectare médio dos olivais sustentáveis, relativamente ao dos olivais que sigam um modelo convencional.

O azeite EVOO foi o produto alimentar que alcançou a **maior quota de mercado** para a categoria "orgânica" em Espanha, em 2016, com mais de **6%**. Prevê-se um crescimento progressivo.

CAPITALIZAR A SUSTENTABILIDADE

Os consumidores europeus exigem **comida saudável e amiga do ambiente**, mais ainda em consequência da pandemia. O setor olivícola deve não só aproveitar os benefícios para a saúde do azeite EVOO para abrir novos nichos no mercado e consolidar nichos já existentes, como se deve tornar consciente de que a aplicação de práticas de gestão sustentáveis nos olivais permite adicionar valor que impacte positivamente o **rendimento do produtor**.

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Estabelecer mecanismos fiscais **vantajosos** para os produtores olivícolas que se comprometam com as práticas de gestão sustentáveis, especialmente práticas orgânicas certificadas
- ➔ Criar um **selo de qualidade** (semelhante ao selo de eficiência energética) que premie os olivais de acordo com uma gama de práticas de gestão sustentáveis, e que seria revisto em intervalos de 3 a 5 anos
- ➔ Criar incentivos económicos e fiscais à **internacionalização** de pequenos produtores olivícolas com uma produção orgânica ou que pretendam transitar para a produção orgânica (por exemplo, através de apoios para a contratação de serviços de assessoria ou funcionários especializados)
- ➔ Anunciar **prémios** a dar aos municípios ou cooperativas que mais notavelmente aumentaram a sua área de cultivo orgânica (ou se sujeitaram a outros certificados de qualidade ambiental)
- ➔ Aumentar o número de **controles** para verificar a aplicação das medidas estabelecidas pelos eco-esquemas da PAC
- ➔ Aumentar a informação e promover os apoios técnicos e económicos aos produtores olivícolas que pretendam transformar o seu sistema de produção tradicional num orgânico. Intensificar as ações de apoio nos **primeiros anos** de conversão seria altamente recomendável
- ➔ Articular medidas que encorajem os mercados a colocar os alimentos de origem sustentável em **locais privilegiados** nas linhas de venda

Pode-se pensar que modificar as rotinas da gestão de olivais em prol da sustentabilidade é uma **decisão voluntária** resultante da sensibilidade de cada produtor individual.

Porém, em breve será um interesse decisivo para a **União Europeia**, que irá apoiar e recompensar os produtores que se comprometam a transitar para um modelo agrícola mais sustentável, e que irá penalizar aqueles que continuem com as suas antigas práticas insustentáveis.

MELHORAR AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO COM OS OLIVÍCULTORES E O PÚBLICO

Após décadas de todo o tipo de apresentações, palestras, conferências e eventos de comunicação, a comunidade educativa **deveria já ter obtido bons resultados** relativamente à transição económica do setor agrícola da bacia do Mediterrâneo. Mas este não foi o caso.

Está na altura de **revolucionar a metodologia** que utilizamos para comunicar com os produtores. Vamos deixar para trás o medo da mudança e **desenvolver ferramentas originais e motivacionais**, e métodos de ensino que despertem os produtores da sua letargia imposta por marcas comerciais e pela tradição.

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Conceber e implementar **programas de sensibilização ambiental** no setor olivícola baseados em metodologias inovadoras, transgressivas e participativas
- ➔ Promover **estudos demonstrativos** com o objetivo de fornecer informação atualizada sobre as boas práticas ambientais ao produtor, com referências explícitas à produtividade e rentabilidade em comparação com o cultivo convencional
- ➔ Criar um **gabinete de serviço para o produtor** que forneça informação relativa a organizações, formações, subsídios e apoio relevante à sustentabilidade da produção olivícola
- ➔ Compilar uma base de dados **numa plataforma com recursos informativos e didáticos** (por exemplo, URL ou aplicação de telemóvel) com o objetivo de treinar as práticas agroecológicas sustentáveis nos olivais. Organizações e entidades locais (câmaras municipais, cooperativas, associações de produção integrada, denominações de origem, etc.) deverão garantir que os produtores têm conhecimento e acesso fácil e fluído às mesmas
- ➔ Planear uma **rede de sinergia** entre os produtores olivícolas e as universidades, que permita que ambos tenham amostras de produções olivícolas experimentais (**laboratórios vivos**), e aumente a quantidade de conhecimento científico que chega aos produtores
- ➔ Incentivar ações de formação específicas sobre a agroecologia e a comunicação ambiental entre as entidades locais, destinadas aos técnicos responsáveis pelas **relações institucionais** com o setor olivícola

MELHORAR ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO COM OS OLIVICULTORES E O PÚBLICO

POLÍTICAS
recomendadas

Grande parte dos produtores **nunca** teve a oportunidade de obter informação científica minuciosa sobre os perigos dos herbicidas e pesticidas para a sua saúde e para o ambiente.

➔ Apoiar as **cooperativas olivícolas** que implementem programas de formação e sensibilização relacionados com a transição para um cultivo olivícola ecológico (nomeadamente aqueles destinados tanto a produtores como a consumidores)

➔ Incorporar, tanto em programas educacionais formais como não formais, conteúdos que vão ao fundo da questão dos efeitos **socioambientais externos** causados pelo modelo olivícola convencional, tal como dos benefícios de olivais sustentáveis para a biodiversidade, para a paisagem e, acima de tudo, para a saúde do produtor e do consumidor

➔ Promover **ações de formação** em municípios que produzam azeite, que examinem as diferenças entre olivais convencionais e sustentáveis, com ênfase nos benefícios do último em termos de biodiversidade, paisagem e saúde do produtor e do consumidor

➔ Exigir que qualquer projeto de investigação que envolva olivais (independentemente do seu domínio ou âmbito) inclua um pacote mínimo de **ações de comunicação** que permita que os resultados da pesquisa cheguem aos intervenientes do setor olivícola (nomeadamente aos produtores) e ao público

➔ Promover *workshops* em **escolas** de municípios produtores de azeite sobre os benefícios socioambientais da implementação de práticas de gestão sustentáveis nos olivais

As instituições e os educadores são responsáveis por disponibilizar esta informação aos produtores e ao público através de uma **linguagem acessível** e de uma metodologia **original e estimulante**.

Os problemas ambientais ainda **não são uma prioridade** para muitos produtores olivícolas. Se limitarmos a nossa mensagem aos impactos ambientais, não vamos conseguir chamar a atenção de um grupo significativo de produtores. Contudo, se **unirmos a saúde e o ambiente**, muitos produtores estarão dispostos a ouvir.

SER FORMADO, INFORMADO E QUALIFICADO

Este ano, Tomás seguirá novamente as recomendações do fabricante de fertilizantes azotados (3kg de fertilizante por oliveira), mas selecionará 3 grupos de 9 oliveiras para aplicar doses **mais pequenas**. Tentará assegurar que todos os grupos são homogêneos, de modo que o único fator que influencie a produção seja a dose de fertilizante.

Após a colheita, irá pesar as azeitonas dos 3 grupos de oliveiras experimentais e calcular a **produção média** de cada um. De seguida, irá comparar o rendimento com o obtido nas restantes oliveiras, nas quais a dose do fabricante foi administrada. Se tudo correr bem, a próxima experiência de Tomás irá testar a influência do uso de restos da poda triturados e de culturas de coberta na produção olivícola.

Recomendações para OLIVICULTORES

- ➔ Ver exemplos em **primeira mão** de outros produtores olivícolas locais que apliquem práticas de gestão sustentáveis
- ➔ Participar ativamente em fóruns de debate e ações de formação promovidas por cooperativas **olivícolas**
- ➔ Ter cuidado com qualquer informação proveniente de fontes **duvidosas ou comprometidas** (especialmente quando estão em jogo interesses comerciais)
- ➔ Participar em diversos eventos de formação e informação disponíveis online relacionados com abordagens agroecológicas à produção olivícola, alguns ligados a projetos de **investigação nacionais e internacionais**
- ➔ Adquirir habilidades em **técnicas agronómicas sustentáveis** para o cultivo olivícola
- ➔ Obter assessoria de **técnicos especializados** sem conflitos de interesse e, acima de tudo, de **investigadores** do setor
- ➔ Realizar testes **experimentais** simples na produção, de modo a tomar decisões relativamente às práticas de gestão mais apropriadas

SER FORMADO, INFORMADO E QUALIFICADO

POLÍTICAS recomendadas

- ➔ Promover as formações técnicas **para os produtores olivícolas** sobre a sustentabilidade nos olivais (semelhantes às formações relativas à utilização de produtos fitofarmacêuticos), divididas em 3 níveis: básicas, intermediárias e avançadas. Interligar possíveis ajudas financeiras ao nível alcançado nas formações
- ➔ Reforçar o papel das cooperativas olivícolas como **centros que unam** ações de formação e de informação
- ➔ Promover ações de formação com o objetivo de familiarizar os produtores olivícolas com o **método científico** e de os ensinar a criar as sua próprias experiências no terreno (de modo a testar o impacto de práticas de gestão sustentáveis nos seus negócios)
- ➔ Encorajar **sinergias** entre centros de pesquisa da agricultura e universidades, e organizações e cooperativas olivícolas, especialmente no que toca a experiências no terreno e análise de resultados
- ➔ Incluir **temáticas específicas relacionadas com a (auto) experimentação** em olivais nos programas de cursos e mestrados universitários relacionados com a olivicultura

Uma das **principais prioridades das instituições públicas** deverá ser promover a partilha, sem quaisquer problemas, das descobertas científicas académicas com o público.

**SUSTAIN
OLIVE**

Co-funded by the
Horizon 2020 Framework
Programme of the European Union

This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union

É hora de deixar de encarar a transição ecológica do setor oleícola apenas como um desafio complicado. Estamos perante uma grande oportunidade de fazer do olival um símbolo de qualidade e produção sustentável.

COMO CITAR ESTE GUIA

Liétor Gallego, J. e R. García Ruiz. 2023. Recomendações para a transição ecológica da olivicultura. Um guia sintetizado para olivicultores e políticos. Projeto SUSTAINOLIVE (Fundação PRIMA, 2019-23). Universidade de Jaén (Espanha)

Copyright © 2023, projeto SUSTAINOLIVE

Projetado e produzido por José Liétor Gallego, Universidade de Jaén (Espanha)

Fotos de Tekieroverde

Traduzido por José Muñoz Rojas, Universidade de Évora (Portugal)